

38

**A ESCOLA PREVENINDO A AUTOMUTILAÇÃO:
um relato de experiência¹****THE SCHOOL PREVENTING SELF-MUTILATION: an experience report****Amanda Aparecida Mello de Aguiar², Maurício Fontana Filho³,
Ariadne Gauber Mello⁴**

1 Trabalho de pesquisa realizado ao longo da disciplina de Projeto Integrador II do curso de Psicologia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI.

2 Graduanda em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. Bolsista PIBIC/UNIJUI no projeto “o desenvolvimento profissional do professor articulado ao trabalho educativo compartilhado e interdisciplinar na sua interface Universidade/Escola”. E-mail: amandamellodeaguiar@gmail.com

3 Especialista em Ciências Sociais pela Universidade de Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito e graduando em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. E-mail: mauricio442008@hotmail.com

4 Graduanda em pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER. E-mail: ariadnegauber@outlook.com

INTRODUÇÃO

Investiga-se como a instituição escolar pode oferecer resistência preventiva ao fenômeno de automutilação dos alunos. Objetiva-se estabelecer um diálogo sobre as possibilidades de ação de professores, diretores e demais educadores escolares quando confrontados com a prática.

A autolesão é um conjunto de comportamentos autodestrutivos cujo desfecho é um dano intencional ao próprio indivíduo. São comportamentos onde há intenção de causar dano a si mesmo e que ocorrem com o propósito de regulação afetiva ou sinalização social (COSTA, 2019).

Conjectura-se imperioso capacitar os encarregados pela educação com técnicas voltadas ao endereço da automutilação. Por estarem na linha de frente do contato com os alunos, faz-se devido um preparo técnico. Requer-se que os profissionais se portem conforme a situação outorga e que o ambiente escolar propicie o bem-estar e suporte daqueles que o habitam.

Utiliza-se de metodologia qualitativa com natureza descritiva para construir um marco teórico (MARCONI; LAKATOS, 2018). Ao mesmo tempo, realiza-se um relato de experiência (MUSSI *et al.*, 2021; YOSHIDA, 2007) de uma visita de observação e apreensão de significado a uma turma de alunos do 6º ano de uma escola situada em região do Noroeste do Rio Grande do Sul.

A escrita formaliza o Projeto Integrador II, disciplina do curso de Psicologia da UNIJUI cujo propósito foi oferecer suporte a pais e professores que se deparam com práticas automutiladoras por parte de filhos e alunos. Para tanto, foram criados dois folhetos informativos, um para os pais e outro para os educadores.

A forma de se lidar com indivíduos que apresentam comportamento de autolesão tende a significar um desafio para profissionais de saúde mental, professores e conselheiros escolares, dada a multiplicidade de fatores que o levam a ocorrer (COSTA, 2019), por isso da relevância de explorar-se alternativas preventivas no manejo de situação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na psicologia social de G. H. Mead (1937), o indivíduo pertence a uma estrutura social. O seu comportamento deriva do estímulo que o circunda, um estímulo determinável que leva a condutas também determinadas. Na escola, o estímulo sancionatório ante o baixo desempenho, a obrigatoriedade de frequência, a padronização no aprendizado e a hierarquia professor-aluno são algumas das variáveis que convergem em comportamentos correlatos.

O ambiente impõe mudanças e altera o comportamento do aluno conforme o seu contexto, expectativas, relacionamentos e exigências. A lógica de que existem alunos estragados, as maçãs podres do ensino, deve ser substituída por aquela que aponta a existência de barris podres, isto é, situações ruins, contextos agressivos e circunstâncias totais (ZIMBARDO, 2015).

A premissa é de que o barril (situação) estraga as maçãs (indivíduos) nele contidas. A regra é os sistemas serem causadores de males, e não indivíduos, mas o mesmo se aplica aos resultados benévolos serem gerados por boas situações (ZIMBARDO, 2015). O que se requer, então, é construir-se um arcabouço de estímulos

adequados em ordem de uma instituição favorecer o equilíbrio emocional, desenvolver as capacidades e dar vazão comunicativa ao aluno.

Aplicar a *situação-total* do psicólogo social P. Zimbardo (2015) significa, primeiramente, estabelecer-se situação, grupo social e instituição: a) situação do dia a dia escolar; b) grupo social de alunos; c) instituição de ensino. O comportamento humano está sujeito às forças das circunstâncias, e quando se trata de crianças, o efeito é ainda mais intenso, por estarem em fase de maturação, possuírem mentalidade maleável e sugestiva (FONTANA FILHO; PICCOLI, 2022).

A influência do estímulo atua sobre as disposições e os padrões de comportamento, inclusive caráter e personalidade, atitudes e crenças que venham a se desenvolver. “O ambiente influencia a criança e a molda quanto a quem é e quem vai se tornar, desde a saúde física e mental até a qualidade e duração da vida.” (FONTANA FILHO; PICCOLI, 2022, p.4).

O efeito do estímulo depende de como ele é representado mentalmente. Isso significa dizer que o poder não está no estímulo em si, mas em como ele é avaliado (MISCHEL, 2016). A prevenção à automutilação se dá criando-se um campo de estímulos capazes de fazer com que o aluno se perceba protegido, escutado e integrado. Mais do que isso: fornecer-lhe o amparo multidisciplinar e o tempo que requer.

A instituição escolar deve considerar a individualidade do aluno, sua singularidade, e não o tomar como mera parte de um todo maior. Se “um bom sistema educacional faculta ao indivíduo aprendizado e possibilidades de capacitação” (FONTANA FILHO *et al.*, 2017, p.4), um ainda melhor permite a individualidade em uma construção coletiva.

A instituição de ensino é uma cadeia de estímulos em série. O ambiente escolar se constrói de acordo com variáveis, as quais atuam sobre o aluno de modo a modular comportamento e conduta. A inserção de novas variáveis, como um espaço de fala, de discussão mediada, uma abertura para o diálogo e incentivo representa um estímulo capaz de distanciar formalidades e hierarquias, “aliviando-se assim o peso emocional dos adolescentes, seu sofrimento, e proporcionando-lhes algum equilíbrio.” (FONTANA FILHO; AGUIAR, 2023, p.61).

A prática, no entanto, se mostra distante dos ideais enunciados. Os dados empíricos coletados por observação ocorreram em visita à escola que se iniciou às 8 horas, em 31/10/2022. Participaram dois graduandos em psicologia da UNIJUI, um professor responsável, além de cerca de 12 alunos do sexto ano do ensino fundamental. A atividade teve duração de 1h30 e consistiu nos alunos passando de mão em mão uma bolsa com inúmeros bilhetes com uma palavra escrita em cada.

Então, quando um bilhete era retirado, o aluno vociferava o termo encontrado e expunha o que pensava sobre este.

Observou-se que há pouco tempo não programado disponível por parte dos educadores e alunos. Suas rotinas são estabelecidas dentro de agendas, planejamentos e horários severamente delimitados. Uma crítica efetuada pelos alunos indica não possuírem um espaço de fala e escuta, restando às margens do sistema educacional padronizado. Surgiram três casos entre as crianças de autolesão.

Os dois panfletos a seguir foram criados como resultado do Projeto Integrador II. O propósito foi informar educadores e pais na forma de um guia de fácil leitura e análise apto a permitir praticidade na interação com o fenômeno de autolesão, seja no seio da família ou escola.

Figura 1 – Panfletos UNIJUI

Panfleto direcionado às escolas

Panfleto direcionado às famílias

Fonte: UNIJUI, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Oferecer endereço à autolesão apresenta dificuldades teóricas relativas à causa e práticas quanto à abordagem. A linha argumentativa da psicologia social possibilita

avanços teórico-metodológicos por estabelecer o foco no ambiente e nas variáveis circunstanciais que influenciam e circundam o indivíduo praticante.

O relato de que os alunos não se sentem escutados advém da escola, ou seja, uma esfera que pressupõe o diálogo, a conversa e a construção progressiva de conhecimento. Requer-se de uma instituição escolar eficaz que garanta abertura nas trocas comunicativas entre corpo docente-alunos, isso com fins de minorar sofrimentos pendentes e futuros.

Resguardar os interesses do aluno com mecanismos ambientais produtivos de suporte e conforto infere um tratamento humanizado e receptivo. No entanto, a pertinência de capacitação profissional quanto a como proceder no encontro de automutilação na escola é inegável. Um ambiente capaz de estimular o aluno a pensar, crescer e exteriorizar como se sente é uma ferramenta preventiva do adoecimento mental individual e coletivo.

Palavras-chave: Autolesão. Instituição total. Psicologia social. Situação-total. UNIJUI.

REFERÊNCIAS

- COSTA, M. H. B. O. **A musicoterapia no tratamento de adolescentes automutiladores** (Dissertação de Mestrado em Música). Goiânia: UFG, 2019.
- FONTANA FILHO, M.; AGUIAR, A. A. M. de. Automutilação na adolescência e multiplicidade causal: a psicanálise no Projeto Integrador II da UNIJUI. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 13, n. 37, 2023.
- FONTANA FILHO, M.; PICCOLI, G. R. Efeitos psicológicos da violência doméstica nas crianças pela lente da psicologia social: o Projeto Integrador da UNIJUI. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 12, n. 35, 2022.
- FONTANA FILHO, M.; HAMMARSTROM, D. G.; EHMKE, D. P.; TONEL, R.; COPETTI NETO, A. Liberdade nas escolas: enfrentando a padronização individual. In: **XXII Seminário interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão: redes e territórios**. Cruz Alta, 2017.
- GOFFMAN, E. **Manicômios, prisões e conventos**. 9.ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. 8.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018.
- MEAD, G. H. **Mind, self & society: from the standpoint of a social behaviorist**. Illinois: The university of Chicago press, 1937.
- MISCHEL, W. **O teste do marshmallow**: por que a força de vontade é a chave do sucesso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2016.
- MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Revista Práxis Educacional*, v. 17, n. 48, 2021.
- YOSHIDA, W. B. Redação do relato de caso. *Jornal Vascular Brasileiro*, v. 6, n. 2, 2007.
- ZIMBARDO, P. **O efeito Lúcifer**: como pessoas boas se tornam más. 3.ed. Rio de Janeiro: Record, 2015.